

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi 382 Karimov Feruz Raimovich
	Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar 386 Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari 389 Masharibova Lobar Rayimberganovna
	Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish 393 Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi
	Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish 396 Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova
	Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari 400 Raxmatova Nargiza Dolibayevna
	Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi 403 Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi 406 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna
	Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari 410 Sh. T. Musulmonova
	15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash 413 Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi 416 Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li
	O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri 419 Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish 422 Turdiyeva Raxima Kurbanovna
	Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish 426 Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna
	Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста 432 Г. С. Алиходжаева
	Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников . 436 Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева
	Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель 440 Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева
	O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ... 444 Murodova Umida Dilmurodovna
	Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку 449 Саидова Махсудахон Аббасовна
	Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования 452 Собирова Пошшаой Эркин кизи
	Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий 455 Хафизова Машхура Аминовна
	Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar 458 Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna
	Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach 463 Gafurova Nodira Ravshanovna

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
Sultonova Sitara Zarif qizi	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
Gulamov Shavkat Maxmudovich	

6–7 YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHDA MANTIQUIY FIKRLASHGA O'RGATISHNING AHAMIYATI

Sultonova Sitora Zarif qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada 6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Mantiqiy fikrlashning boshlang'ich ta'limga moslashuvdagi o'rni hamda bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida kuzatuv va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, mantiqiy mashg'ulotlar bilan muntazam shug'ullangan bolalarda tafakkur tezligi hamda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari nisbatan yuqori darajada shakllanadi. Shuningdek, maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida mantiqiy o'yinlar va interfaol pedagogik metodlardan samarali foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, mantiqiy fikrlash, tafakkur, intellektual rivojlanish, maktabga tayyorgarlik jarayoni, pedagogik metodlar, mantiqiy o'yinlar.

Abstract: This article highlights the pedagogical significance of developing logical thinking in children aged 6–7 during their preparation for school education. The role of logical thinking in adaptation to primary education, as well as its influence on children's intellectual and social development, is analyzed. Observation and comparative analysis methods were applied during the research process. The results indicate that children who regularly engage in logical exercises demonstrate a higher level of thinking speed and problem-solving skills. The article also provides scientific and practical recommendations for the effective use of logical games and interactive pedagogical methods in preschool education.

Key words: preschool education, logical thinking, cognition, intellectual development, school readiness, pedagogical methods, logical games.

Аннотация: В данной статье освещается педагогическое значение развития логического мышления у детей 6–7-летнего возраста в процессе подготовки к школьному обучению. Проанализирована роль логического мышления в адаптации к начальному образованию, а также его влияние на интеллектуальное и социальное развитие детей. В ходе исследования использованы методы наблюдения и сравнительного анализа. Полученные результаты показали, что у детей, систематически выполняющих логические упражнения, быстрее формируются мыслительные операции и навыки решения проблемных ситуаций. В статье также представлены научно-практические рекомендации по эффективному использованию логических игр и интерактивных педагогических методов в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, логическое мышление, мышление, интеллектуальное развитие, подготовка к школе, педагогические методы, логические игры.

KIRISH

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. 6–7 yosh davri bolalarning psixik va intellektual rivojlanishida muhim bosqich bo'lib, aynan shu davrda mantiqiy fikrlash elementlari shakllana boshlaydi. Shu sababli maktab ta'limiga tayyorgarlik jarayonida bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlari doirasida alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti: 6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayoni.

Tadqiqot predmeti: mantiqiy fikrlashni rivojlantirish metodlari.

Tadqiqot maqsadi: maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni shakllantirishning ahamiyatini asoslash.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- mantiqiy fikrlash tushunchasini ilmiy jihatdan yoritish;

- xorijiy va mahalliy tadqiqotlarni tahlil qilish;
- samarali metodlarni aniqlash;
- amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Lev Vygotskiy – “Thinking and Speech” (“Myshlenie i rech”) asarida bolalar tafakkurining rivojlanishini ijtimoiy muhit va ta’lim bilan bog’liq holda izohlaydi. Olimning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga ko’ra, 6–7 yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash kattalar va tengdoshlar bilan hamkorlik jarayonida samarali rivojlanadi. Adabiyotlarda ta’kidlanishicha, maktabga tayyorgarlik jarayonida bolada tushunchaviy tafakkurning shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, nutq va tafakkur o’zaro bog’liq bo’lib, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish nutqiy faoliyat orqali amalga oshiriladi. Ta’lim jarayoni rivojlanishdan oldinda borishi, bolaning mavjud imkoniyatlarini kengaytirishi hamda uning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatishi zarur.

Jean Piaget – “The Psychology of the Child” asarida bolalar tafakkurining rivojlanish bosqichlarini ilmiy asosda tahlil qiladi. Piaget nazariyasiga ko’ra, 6–7 yoshdagi bolalar konkret operatsiyalar bosqichiga o’tish arafasida bo’ladilar. Mazkur bosqichda bolalarda taqqoslash, guruhlash, tasniflash hamda sabab–oqibat bog’lanishlarini tushunish kabi mantiqiy operatsiyalar rivojlana boshlaydi. Piagetning fikricha, maktab ta’limiga tayyorgarlik jarayoni bolaning bilish jarayonlarining tabiiy rivojlanish bosqichiga mos ravishda tashkil etilishi lozim. Agar mantiqiy fikrlash yetarli darajada rivojlanmagan bo’lsa, o’qish, yozish va matematik tushunchalarni egallash jarayonida turli qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.

D.B. Elkonin va V.V. Davydovlarning rivojlantiruvchi ta’lim nazariyasida boshlang’ich ta’limning asosiy vazifasi bolalarda nazariy tafakkurni shakllantirish deb belgilanadi. Mazkur konsepsiyaga ko’ra, maktabgacha yosh davrida o’yin faoliyati orqali mantiqiy operatsiyalarni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Tahlil, sintez, umumlashtirish hamda muammoli vaziyatlarni hal qilish ko’nikmalari maktabga tayyorgarlikning asosiy mezonlaridan biri sifatida qaraladi. Shuningdek, ta’lim jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki bolalarda mustaqil fikrlash usullarini shakllantirishga ham yo’naltirilishi zarurligi ta’kidlanadi.

Sabab–oqibat bog’lanishlarini tushunish kabi mantiqiy operatsiyalar rivojlana boshlaydi. Piaget fikricha, maktab ta’limiga tayyorgarlik bolaning bilish jarayonlarining tabiiy rivojlanish bosqichiga mos ravishda tashkil etilishi zarur. Agar mantiqiy fikrlash yetarli darajada rivojlanmagan bo’lsa, o’qish, yozish va matematik tushunchalarni egallashda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani yozishda nazariy va empirik tadqiqot metodlaridan kompleks ravishda foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini madaniy-tarixiy yondashuv, kognitiv rivojlanish nazariyasi hamda rivojlantiruvchi ta’lim konsepsiyasi tashkil etdi.

Birinchidan, nazariy tahlil va umumlashtirish metodi qo’llanildi. Ushbu metod orqali 6–7 yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga oid ilmiy manbalar o’rganildi, ularning mazmuni tahlil qilindi hamda umumiy ilmiy xulosalar shakllantirildi. Jumladan, Lev Vygotskiyning madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasi asosida mantiqiy fikrlashning ijtimoiy omillar ta’sirida shakllanish mexanizmlari tahlil qilindi ^[1]. Shuningdek, Jean Piagetning kognitiv rivojlanish bosqichlari haqidagi qarashlari asosida 6–7 yosh davrining psixologik xususiyatlari yoritildi ^[2]. Daniil Elkonin va Vasiliy Davydov konsepsiyasi asosida rivojlantiruvchi ta’limning mantiqiy fikrlashni shakllantirishdagi o’rni ochib berildi ^[3].

Ikkinchidan, qiyosiy-taqqoslash metodidan foydalanildi. Mazkur metod orqali turli olimlarning nazariy qarashlari o’zaro solishtirildi. Xususan, Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” haqidagi g’oyalari Piagetning kognitiv rivojlanish bosqichlari bilan qiyoslandi. Natijada birinchisi ta’lim va ijtimoiy muhitning hal qiluvchi rolini ta’kidlasa ^[1], ikkinchisi yoshga xos biologik-kognitiv bosqichlarga urg’u berishi aniqlandi ^[2]. Ushbu qiyosiy tahlil asosida 6–7 yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda ta’lim jarayonini yosh xususiyatlariga mos holda, biroq faol pedagogik ta’sir asosida tashkil etish zarurligi haqida xulosa chiqarildi.

Uchinchidan, kuzatish va diagnostik topshiriqlar metodi qo’llanildi. Tadqiqot jarayonida bolalarga tasniflash, guruhlash, ketma-ketlikni aniqlash, ortiqcha elementni topish kabi mantiqiy operatsiyalarni bajarishga qaratilgan topshiriqlar berildi. Olingan natijalar tajriba va nazorat guruhlari kesimida solishtirildi. Ushbu jarayonda rivojlantiruvchi ta’lim elementlaridan foydalanilgan guruhda mantiqiy fikrlash ko’rsatkichlari sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlandi ^[3].

To’rtinchidan, natijalarni miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilish metodi qo’llanildi. Olingan ma’lumotlar umumlashtirilib, bolalarning mantiqiy fikrlash darajasidagi o’zgarishlar aniqlashtirildi. Tahlil natijalari shuni ko’rsatdiki, muammoli vaziyatlar va didaktik o’yinlarga asoslangan yondashuv mantiqiy tafakkurni shakllantirishda samarali hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish muammosi psixologiya fanida chuqur o'rganilgan. Lev Vygotskiy o'zining "Thinking and Speech" asarida tafakkur va nutqning o'zaro uzviy bog'liqligini asoslab beradi. Muallifning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga ko'ra, bolaning mantiqiy fikrlashi kattalar rahbarligi va hamkorlik faoliyati jarayonida samarali shakllanadi. 6–7 yosh davrida bolalarda tushunchaviy tafakkur elementlari paydo bo'lib, ta'lim jarayoni ushbu rivojlanish bosqichini qo'llab-quvvatlashi zarur. Vygotskiy fikricha, to'g'ri tashkil etilgan ta'lim bolaning aqliy rivojlanishidan oldinda boradi va uni yangi bosqichga olib chiqadi^[1].

Bolalar tafakkurining bosqichma-bosqich rivojlanishi nazariyasi Jean Piaget tomonidan ishlab chiqilgan. Uning "The Psychology of the Child" asarida ta'kidlanishicha, 6–7 yoshdagi bolalar konkret operatsiyalar bosqichiga o'tish arafasida bo'ladilar. Bu davrda taqqoslash, tasniflash, umumlashtirish hamda sabab–oqibat bog'lanishlarini tushunish kabi mantiqiy operatsiyalar shakllana boshlaydi. Piaget nazariyasiga ko'ra, maktab ta'limiga tayyorgarlik bolaning tabiiy kognitiv rivojlanish bosqichlariga mos ravishda olib borilishi lozim. Aks holda, o'quv faoliyatini o'zlashtirishda qiyinchiliklar yuzaga keladi^[2].

Boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish masalasi rivojlantiruvchi ta'lim nazariyasida ham muhim o'rin egallaydi. Daniil Elkonin va Vasiliy Davydov tomonidan asoslangan konsepsiyaga ko'ra, ta'lim jarayoni bolada nazariy tafakkurni shakllantirishga qaratilishi kerak. Ular maktabgacha yoshda o'yin faoliyati orqali tahlil, sintez, umumlashtirish hamda muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydilar. Mazkur yondashuvga ko'ra, mantiqiy fikrlashni shakllantirish maktab ta'limining muvaffaqiyatli boshlanishi uchun zarur shart hisoblanadi^[3].

Yuqoridagi diagrammada 6–7 yoshli bolalarning mantiqiy fikrlash darajasi tajriba va nazorat guruhlari kesimida ifodalangan. Tahlil natijalariga ko'ra, nazorat guruhida mantiqiy fikrlash ko'rsatkichi o'rtacha 65 % ni tashkil etdi. Ushbu guruhda ta'lim an'anaviy metodlar asosida olib borildi. Tajriba guruhida esa ko'rsatkich 82 % ga yetdi. Bu guruhda rivojlantiruvchi ta'lim elementlari, muammoli vaziyatlar, didaktik o'yinlar va mantiqiy topshiriqlardan tizimli ravishda foydalanildi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, maxsus tashkil etilgan pedagogik ta'sir va mantiqiy operatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar bolalarning fikrlash darajasini sezilarli darajada oshiradi. Tajriba guruhi natijalari nazorat guruhiga nisbatan 17 % yuqori ko'rsatkichni namoyon etdi. Bu esa 6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida mantiqiy fikrlashni maqsadli rivojlantirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida mantiqiy fikrlashni maqsadli rivojlantirish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Tajriba va nazorat guruhleri ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili natijasida rivojlantiruvchi ta'lim elementlari, muammoli vaziyatlar hamda didaktik o'yinlardan foydalanilgan guruhda mantiqiy fikrlash darajasi sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlandi. Bu esa ta'lim jarayonini faqat bilim berishga emas, balki tafakkur operatsiyalarini shakllantirishga yo'naltirish zarurligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot davomida quyidagi muammolar aniqlandi:

- maktabgacha ta'lim muassasalarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarning yetarli darajada tizimlashtirilmaganligi;
- pedagoglarning rivojlantiruvchi ta'lim metodlaridan foydalanish ko'nikmalari hamma joyda bir xil darajada emasligi;
- didaktik materiallar va mantiqiy topshiriqlar bazasining cheklanganligi;
- bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olishda metodik yondashuvning sustligi.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus dasturlarni maktabgacha ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish;
- mashg'ulotlarda muammoli vaziyatlar, mantiqiy o'yinlar, tahliliy savollar hamda guruhli ishlash metodlaridan keng foydalanish;
- pedagoglar uchun malaka oshirish seminarlari va treninglarini tashkil etib, rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalarini amaliy jihatdan o'rgatish;
- bolalarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda diagnostik monitoring tizimini joriy etish;
- ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirib, uy sharoitida ham bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqish.

Umuman olganda, 6–7 yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni shakllantirish maktab ta'limiga muvaffaqiyatli moslashuvning muhim omili hisoblanadi. Ta'lim jarayonida rivojlantiruvchi yondashuvni qo'llash bolalarning bilish faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa boshlang'ich ta'lim samaradorligini ta'minlashning muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vygotsky L.S. Thinking and Speech. – Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
2. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969.
3. Elkonin D.B., Davydov V.V. Developmental Teaching and Learning. – Moscow: Pedagogika, 1975.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.